

TURIZM QISHLOQLARINING HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Jumayev X.X.,

Qarshi davlat universiteti dotsenti, G.f.f.d. (PhD), xjumayev@gmail.com

Rustamov R.B.,

Qarshi davlat universiteti geografiya kafedrasida doktoranti rajabbaxtiyorovich@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170527>

Buxoro viloyatida tadbirkorlik subyektlari uchun infratuzilmani yaxshilash, turizm xizmatlarini yanada kengaytirish, aholi daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash uchun tadbirkorlik faoliyatiga keng yo'l ochib berish, kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, xizmat ko'rsatish va turizm sohasini rivojlantirish, ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmani yaxshilash, elektr energiya, ichimlik suvi, oqova suv tarmoqlari va boshqa infratuzilmalarni yaxshilash, etnoturizmni rivojlantirish, oilaviy mehmon uylari faoliyatini yo'lga qo'yish, xalqaro avtomagistral yo'llari bo'yida infratuzilma obyektlarini barpo etish, istirohat bog'larini rekonstruksiya qilish yoki yangidan barpo etish, aholi gavjum tunu kun ishlaydigan maxsus savdo va ko'ngilochar ko'chalar infratuzilmasini yaxshilash, gastronomik ko'chalarni tashkil etish, akvapark va ko'ngilochar majmualarini o'zida mujassam etgan jozibador va zamonaviy mavze barpo etish, renovatsiya dasturini amalga oshirish borasida viloyatimizda muhim vazifalar belgilab olingan va salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-dekabrda qabul qilingan "Buxoro viloyatida sanoat va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-423-sonli qarorida Kogon tumanining "Choloki" MFY hududida joylashgan Qasri Orifon hamda "Suxor" MFYdagi Said Amir Kulol qishlog'i turizm qishlog'iga [1] aylantirish vazifasi belgilangan. Keling, Kogon tumani haqida qisqacha ma'lumotlar bilan tanishaylik.

KOGON TUMANI — Buxoro viloyatidagi tuman. 1926 yil, 29 sentyabrda tashkil etilgan. Kogon tumani viloyatning Buxoro tumani, shimolida qisqa masofada Vobkent tumani hamda shimoliy-sharqda Amu-Buxoro mashina kanalining o'zani orqali Navoiy viloyatining Qiziltepa tumani bilan chegaradosh. Maydoni 0,50 ming km². Aholisi 86,3 ming kishi (2025 y). Bugungi kunda tumanda 23 ta mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlari mavjud. Markazi – Kogon shahri. Tabiati: tuman reliefi tekislikdan iborat. Yer yuzasining o'rtacha balandligi 222 m. Quyimozor platosining eng baland joyi 252 m (Olchin tepaligi), Kogon shahridan janubidagi

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

pastqam joylarning balandligi 215 m gacha (Kunjakko‘l pastqamligi) [4].

1-jadval

Buxoro viloyatining ma‘muriy-hududiy bo‘linishi [2]

Hududlar nomi	Hududi (ming km ²)	Tumanlar	Jami shaharlar	shu jumladan, respublika va viloyat bo‘ysunuvidagi	Shaharchalar	Qishloq aholi punktlari
(2025- yil 1- yanvar holatiga)						
Buxoro viloyati	40,22	11	11	2	68	1473
Buxoro sh.	0,07		1	1		14
Kogon sh.	0,02		1	1		
tumanlar:						
Olot	3,23	1	1		8	62
Buxoro	1,32	1	1		6	162
Vobkent	0,29	1	1		3	186
G‘ijduvon	3,84	1	1		13	252
Kogon	0,50	1			2	134
Qorako‘l	8,69	1	1		12	91
Qorovulbozor	2,20	1	1			6
Peshku	8,72	1			4	131
Romitan	2,45	1	2		3	153
Jondor	5,17	1			9	138
Shofirkon	3,72	1	1		8	144

Iqlimi kontinental. Yillik o‘rtacha harorat 15,1, yanvarniki 0°, iyulniki 29°. Minimal harorat -25° (yanvarda), maksimal harorat 46° (iyulda). Vegetatsiya davri 214 kun. Yiliga o‘rtacha 125-140 mm. yog‘in tushadi. Yog‘inning ko‘p qismi qish va bahorda yog‘adi. Tuman Amu-Buxoro mashina kanali orqali suv bilan ta‘minlanadi. Kanalning 10 km qismi tuman hududining shimoliy-sharqiy chegarasidan o‘tadi. Quyimozor suv omboridan boshlangan kanalning bir qismi tuman hududini janubdan kesib o‘tadi. Cho‘l zonasida qorako‘lchilik bilan bog‘liq chorva mollarining suv ta‘minoti sizot va artezian quduqlar yordamida amalga oshiriladi. Tumanning sug‘oriladigan yerlari Buxoro vohasiga tegishli bo‘lib, u joylarda ko‘p tarmoqli zovurlar tizimi barpo qilingan. Ortiqcha suvlar zovurlar

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

orqali janubga — Dengizko‘lga yo‘naltirilgan. Quyimozor platosi (qirlari) va pastqam sho‘rxok, gips-qum-shag‘alli joylardan yaylov sifatida foydalaniladi [4].

2-jadval

Hududlar bo‘yicha shahar va qishloq aholisi soni [2]

(yil boshiga; ming kishi)

	Jami aholi	shu jumladan:	
		shahar aholisi	qishloq aholisi
2025- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra			
Buxoro viloyati	2077,0	765,8	1311,2
Buxoro sh.	300,2	274,8	25,4
Kogon sh.	65,5	65,5	
tumanlar:			
Olot	105,8	39,8	66,0
Buxoro	181,7	41,4	140,3
Vobkent	151,2	29,2	122,0
G‘ijduvon	327,5	95,2	232,3
Kogon	86,3	6,5	79,8
Qorako‘l	174,3	67,0	107,3
Qorovulbozor	20,3	11,6	8,7
Peshku	133,5	16,9	116,6
Romitan	153,5	38,3	115,2
Jondor	188,8	36,3	152,5
Shofirkon	188,4	43,3	145,1

“Suxor” mahalla fuqarolar yig‘ini

Mahalla 2001 yilda tashkil topgan. Aholi soni 2650 nafar, oilalar soni 752 ta, xonadonlar esa 650 ta. Mahallada 1 ta maktab, 1 ta MTT, 20 dan ortiq savdo va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, 1 ta masjid va ziyoratgoh, 2 ta qabriston va boshqa ijtimoiy obyektlar bor.

Sayyid Amir Kulol me‘moriy majmuasi Suxor qishlog‘ida barpo etilgan (XV asr). Bu yerda Sayyid Amir Kulol dafn etilgan. Keyinchalik qishloqning kunchiqar tomonida 41 pog‘ona zina bilan chiqiladigan Amir Kulol jome’ masjidi barpo etiladi. Ammo 1937 yilda sobiq sovet hukumati topshirig‘i bilan ushbu masjid buzib tashlangan [4].

2019-yildan boshlab ziyoratgohning ikki tomonida savdo, umumiy ovqatlanish,

mehmonxona va boshqa zarur binolar majmui Sharq me'morchiligi an'analari uslubida barpo etildi va ular ziyoratchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Ziyoratgoh oldidagi xiyobon qayta rekonstruksiya qilindi va hozirda yangi dizayn asosida ko'rkam manzara kasb etayotir.

“Sayyid Amir Kulol” ziyoratgohi kiraverishida avtoturargoh zamonaviy hamda barcha qulayliklari bilan ziyoratchilar va yurtimiz mehmonlari uchun xizmat qilayotir. Ziyoratgoh qoshida joylashgan zamonaviy mehmonxona mehmonlar uchun xizmat qilmoqda.

“Choloki” mahalla fuqarolar yig‘ini

Choloki – chelaki so‘zining o‘zgarishga uchragan ko‘rinishi, deb faraz qilish mumkin. Chelak tayyorlash kasbi ommalashgan qishloq. 2007-yil tashkil topgan. Aholisi 2560 nafar, xonadonlar 499 ta, oilalar soni 665 ta. Yig‘in hududida 1 ta maktab, 32 ta savdo do‘koni, 5 ta umumiy ovqatlanish shoxobchasi, 1ta oilaviy poliklinika, 1 ta qishloq oilaviy vrachlik punkti, 1ta masjid, 5 ta fermer xo‘jaligi, 1ta ziyoratgoh, 4 ta qabriston mavjud. Choloki, Qasri Orifon, Qalliqon aholi punktlaridan iborat [3].

Qasri Orifon qishlog‘idagi yirik tarixiy-me‘moriy majmua - **Bahouddin Naqshband me‘moriy majmuasi** ipga tizilgan marjon donalari misol islom dini ma‘rifatidan so‘zlaydi. Yirik arxitekturaviy ansambl tarkibida shunday maskan borki, unda shonli o‘tmish, tengsiz madaniyat, ilm-u irfon va buyuk kelajak mujassam. Unda bo‘lgan har bir ziyoratchi iymon sofligi, qalb pokligi, eng asosiysi, shariatsiz tariqat, tariqatsiz ma‘rifat, ma‘rifatsiz haqiqatga yetish mumkin emasligini teran anglaydi. Ana shunday javohir manzillardan biri Naqshbandiya tariqati tarixi muzeyidir [5].

Buxoroi sharif hududida ilm-ma‘rifatning rivojlanishi uchun ulkan hissa qo‘shgan buyuk zotlar, avliyolar, allomalar qabrlari joylashgan ziyoratgohlar ko‘pchilikni tashkil qiladi. Shunday tabarruk manzillardan biri Kogon tumani markazidan 14 km uzoqlikda joylashgan “Xo‘ja Kabul Axbor Vali” ziyoratgohi hisoblanadi. Ziyoratgoh “Siyozpoyon” qishloq fuqarolar yig‘ini “Navro‘z” MFY

Xo‘chkob qishlog‘ida joylashgan. Manbalarda qayd etilishicha Xo‘ja Axbor Valiy VI asrning oxiri VII asr boshlarida yashab o‘tgan. Rivoyatlarda keltirilishicha bu buyuk zot sahoba bo‘lganliklari, boshqa bir rivoyatda esa tobein bo‘lganliklari keltiriladi.

Ziyoratgohda hazrat va shogirdlarining qabrlari joylashgan maqbara, masjid, qadimiy quduq va qabriston mavjud.

Xulosa. Bugungi kunda Buxoro viloyatiga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlarga Xo‘ja Axbor Valiy ziyoratgohini tanishtirish va keng targ‘ib qilish, qolaversa, ziyoratgohni turizm marshrutiga kiritish maqsadga muvofiq sanaladi. Shuningdek, ziyoratgoh joylashgan hududning infratuzilmasini yaxshilash, keladigan mehmonlarga qulay shart-sharoitlar yaratib berish lozim. Xo‘chkoq qishlog‘ida yashovchi aholini turizm sohasiga jalb qilish orqali ularning daromadlarni sezilarli darajada oshirish, tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish, hududning iqtisodiy va ijtimoiy o‘shiga dasturulamal bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. t.me/bukhtourism
2. www.buxstat.uz
3. Ахмадалиев Ю.И. Топонимика ва географик терминшунослик (ўқув қўлланма). Фарғона -2018.
4. БАХРОМ СОЛИЕВ, СУЛАЙМОН ШОДИЕВ, ЧОРШАМЪ РЎЗИЕВ. КОГОН: ЗАМОН - МАКОН – ДАВР СИЛСИЛАСИДА. “БУХОРО НАШР” 2023 йил 7-8 Б.
5. С. С. Бухорий. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд. Тошкент-2007.